

контексту за поставленими рамками, а це означає можливість звільнення від штампів у розв'язанні задач.

Під час вивчення студентами навчальної дисципліни «Основи педагогічної творчості» ми застосовуємо вправи, побудовані на методологічних засадах теорії транзактного аналізу Е. Берна, що дозволяють майбутнім вчителям зрозуміти особливості неконструктивних способів педагогічного спілкування. Відомо, що «звуження» діапазону можливостей через фіксацію стану «Батька» під час спілкування вчителя зі школярами призводить не тільки до зниження ефективності педагогічної взаємодії, але у майбутньому й до професійної деформації.

Отже, технології саморозвитку особистості майбутнього педагога передбачають активізацію смислоутворювальної діяльності, розвиток мотивів майбутньої професійної діяльності, налагодження діалогової взаємодії суб'єктів освітнього процесу, розвиток емпатії, рефлексії, ідентифікації та звільнення від стереотипних уявлень про себе, інших учасників освітнього процесу; уміння змінювати сприйняття звичних ситуацій, прогнозувати розвиток подій, демонструвати творче ставлення до розв'язання життєвих задач і завдань майбутньої професійної діяльності.

DOI: 10.5281/zenodo.4399022

Блинова О. Є.

ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИПУСКНИКА УНІВЕРСИТЕТУ

Конкуренція є невід'ємною складовою професійних відносин у будь-якій організації та присутня на всіх етапах та стадіях індивідуальної кар'єри. Для сучасної людини успішне вибудовування кар'єри є необхідним, оскільки кар'єра розглядається як показник успішності у професійному житті, самореалізації особистості, досягнення бажаного статусу (Чикер В., 2010; Цветкова Г., 2016). Успішна кар'єра дозволяє людині відчувати себе неповторною та значущою для інших

людей та для суспільства. На успішний розвиток кар'єри впливають багато чинників: середовище, в якому виховувалась людина; організаційна культура; індивідуальні мотиви кар'єри; особистісний потенціал; професійні компетенції; вплив оточуючої ситуації та людей на кар'єрне зростання тощо (Назаров В., 2016; Рубин Ю., 2017). Конкуренція є важливим соціально-психологічним чинником, який пов'язаний з професійними кар'єрними змінами та досягненнями співробітників організації. Здатність співробітника досягати перемоги у конкурентній боротьбі через підвищення рівня свого професіоналізму, вдосконалення своїх конкурентних переваг та вибір стратегії конкурентної взаємодії не тільки значною мірою підвищує шанси на професійне просування, але й дозволяє збільшити соціальну задоволеність, що є важливою умовою гармонійного розвитку людини та її професійної та соціальної самореалізації.

У професійному середовищі готовність вступати до конкурентних відносин визначається як рівнем особистісної конкуренції (сукупність особистісних чинників, що визначають конкуренцію як конкурентоздатність у вигляді стійких особистісних рис, які надають перевагу стосовно до інших людей), так і рівнем соціальної конкуренції (психологічною атмосферою тієї групи, де людина проявляє себе у професійній діяльності).

Можна припустити, що існують певні індивідуальні особистісні властивості, які пов'язані з конкурентоздатністю людини, її соціальною активністю, сміливістю та змагальністю, що відображається на досягненні нею певного посадового статусу. У дослідженні В. Чикер, Г. Цветкової встановлено, що у структурі особистості цьому сприяють: наполегливість у досягненні мети, адекватна самооцінка, прагнення покращити свої якості та існуючий стан справ, енергійність, життєрадісність, а також наявність незадоволених потреб (Чикер В., Цветкова Г., 2017). Крім того, тип поведінки у ситуації конфліктів інтересів, у особистості, яка зорієнтована на конкуренцію, спрямований на досягнення, перш за все, власних цілей, де оцінка своїх інтересів ставиться вище, ніж інтереси інших учасників процесу. У професійній групі особистість, яка

орієнтована на конкуренцію, не високо оцінює своє членство у трудовій групі і не побоюється зіпсувати міжособистісні стосунки.

Науковцями встановлено, що характеристиками особистої конкуренції є: високий самоконтроль, адекватна оцінка себе і своїх якостей, цілеспрямованість у досягненні мети, низька конформність, самодостатність; характеристиками соціальної конкурентоздатності можна вважати особливості соціальної поведінки в ситуації конфлікту інтересів, соціальну активність та низьку оцінку референтності та згуртованості своєї професійної групи.

Таким чином, конкурентні переваги у професійній діяльності визначаються особистісними чинниками внутрішньої впевненості та експансивності поведінки, а також фактором соціальної активності у робочій групі. Водночас, такі особистісні чинники як відсутність навиків до співробітництва, надмірна практичність, висока нормативність поведінки є основою для непродуктивного суперництва (Гришина Н., 2000; Почебут Л., Чикер В., 2017).

Отже, конкуренція як складова професійних відносин є важливим соціально-психологічним чинником кар'єрних досягнень. Конкуренція сприяє не тільки досягненню кар'єрних цілей, але й є процесом самореалізації та розвитку особистості, оскільки цей процес пов'язаний з необхідністю постійно вдосконалювати свої навички, особистісні якості, підвищувати статус, розширювати знання, щоб мати можливість перемоги у конкурентній боротьбі.

У сучасних умовах розвитку закладів вищої освіти своєрідним гаслом при формулюванні освітніх цілей є формування конкурентоздатності майбутнього фахівця. Під конкурентоздатністю розуміється здатність особистості студента в умовах конкуренції на ринку праці забезпечити себе до моменту завершення навчання в університеті гарантованою роботою за фахом у престижній організації з перспективою успішного просування вгору по сходах кар'єри (Садовникова О., 2017). Критеріями особистої конкурентоздатності на сучасному ринку праці виділяють чотири позиції: кваліфікація, професійна компетентність; мотивація; культура (цінності та

рівень розвитку); поведінкові характеристика (поведінка на ринку праці), життєві орієнтації (наявність плану життя та кар'єри, визначення життєвих цілей та цілей працевлаштування) (Резник С., Игошина И., 2010).

Оскільки освіта є широкою соціально-економічною та соціально-культурною категорією, то якість освіти не може і не має розглядатися тільки на основі суто освітніх параметрів. Можна говорити про наявність суб'єктивних критеріїв при оцінці якості освіти, і відповідно, брати до уваги потреби окремих суб'єктів.

Цікавим є дослідження В. Луговського, М. Коха, в якому було з'ясовано перелік компетенцій, які підвищують конкурентоздатність випускника університету та характеризують професійно-значущі якості, з погляду роботодавців та студентів. До особистісних якостей, що забезпечують конкурентоздатність студента, роботодавці віднесли такі: активна життєва позиція, мобільність, самостійність, рішучість як вміння ризикувати, бажання працювати, творити; серйозна мотивація до професії, володіння її основами; схильність до саморозвитку, прагнення до нових знань, кмітливості, аналітичні здібності, системне мислення, ерудиція; готовність до труднощів, відповідальність, пунктуальність; навички комунікації, діловий етикет, вміння думати про інших; бажання працювати на результат, креативність; здоров'я, відсутність шкідливих звичок (Луговской В., Кох М., 2015).

Метою опитування студентів було з'ясування їх уявлень про феномен «конкурентоздатність особистості на ринку праці». Ці відповіді розміщено за частотою, з якою вони зустрічаються у студентській вибірці: знання, практичний досвід, вміння бути краще за інших, активність, цілеспрямованість, впевненість у собі, комунікативна компетентність, готовність до змін, затребуваність, вміння адаптуватися, вихованість, етикет, амбітність, впевненість у собі, бажання бути першим, широкий кругозір, високий інтелект, відповідальність (Луговской В., Кох М., 2015).

Таким чином, конкурентоздатність – це інтегральна якість особистості, яку неможливо виміряти лише за допомогою

методів прямої, стандартизованої оцінки. Критерії оцінки конкурентоздатності виходять, перш за все, із власних уявлень суб'єктів освітнього процесу, а саме, роботодавців та самих студентів.

Бондарчук О. І.

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Виклики сьогодення – невизначеність, стрес, загроза для здоров'я, спричинена розповсюдженням вірусу COVID-19, добровільна соціальна ізоляція змінили акценти людей у різних сферах життя в бік онлайн-сервісів. Масовий перехід на дистанційне навчання в умовах пандемії COVID-19 актуалізує проблему психологічної безпеки учасників освітнього процесу, спричинену, зокрема, специфічними особливостями цифрового середовища, що складає сприятливе підґрунтя для проявів психологічного насилля, кібербулінгу, кібермобінгу, масових маніпулятивних впливів тощо.

Слід зазначити, що окремі аспекти психологічної безпеки учасників освітнього процесу вже були предметом уваги дослідників (Баева І., 2018; Бондарчук О., 2018; 2019 та ін.). Досліджено взаємозв'язок психологічної безпеки освітнього середовища і суб'єктивного благополуччя учасників освітнього процесу, а також їх організаційної поведінки (Heinitz K., Lorenz T., Schulze D., Schorlemmer J., 2018). З іншого боку проаналізовано потенційний вплив COVID-19 на функціонування закладів освіти та академічні досягнення студентів (Kuhfeld M., Soland J. та ін., 2020), а також психолого-педагогічні засоби протидії пандемії COVID-19 (Кремень В., Рибалка В та ін., 2020). Водночас проблема дослідження особливостей психологічної безпеки освітнього середовища в умовах дистанційного навчання попри всю її актуальність вивчена недостатньо. Саме тому мета даної роботи полягала в з'ясуванні рівнів та особливостей психологічної безпеки